

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN 2021

Proyecto de Investigación de sede

Modelo pedagógico para la enseñanza del diseño de intervención del hábitat en programas de educación superior

FASE 2: Capítulo 2.6 Salidas de Campo a Casos de Estudio.

Informe salida de campo barrio Nuevo Occidente

Integrantes durante el recorrido:

Daniel Marín Vanegas

Juan Manuel Muñoz

Isabella Taborda Llano

Ricardo Benavides Uribe

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe es un resumen de una transcripción que resalta los apuntes más importantes realizados en la visita guiada al barrio Ciudadela Nuevo Occidente en Medellín en el 2021. Se enfoca la entrevista en la temática de proyectos de Vivienda de Interés Social y prioritario, y por los cuales una comunidad pasa de vivir en un barrio con una cultura muy diferente, a adaptarse en unas nuevas formas de habitar. Los integrantes del equipo de trabajo hacen parte de la Universidad Nacional de Colombia y durante la entrevista se habla con el guía de ISVIMED sobre su proceso de asentamiento en el barrio.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este informe es conocer las variables transdisciplinarias por las cuales una comunidad es afectada por los cambios que surgen en el proceso de reasentamiento, trasladándose de su hábitat de origen hacia proyectos de vivienda de interés social y prioritaria (VIS) y (VIP).

Apuntes de las grabaciones, y fotografías realizadas en la salida a Ciudadela Nuevo Occidente

Atardeceres

Entregados en 2017, muros vaciados, 6 torres, referencia, la estación al lado, vivienda gratuita, problemas que ha tenido: problemas de humedades en las plataformas. Las torres de más abajo son los que menos agua tienen debido a problemas de topografía y problemas de filtraciones. Las familias entran desorientadas totalmente y suponen que son dueños del corredor, de la cubierta; sin embargo, hay que pagar administración, impuestos, etc. El problema inicia cuando se lleva a la población inicial (2010-2011) y las lleva a las torres, ya los posteriores si asimilan un poco más los proyectos que a pesar de los talleres que se hicieron, nunca se pensó sobre su área, los vecinos, costumbres sobre como convivir con los demás.

Cantares al fondo (son 5 torres 2, 2 casos, una familia de recicladores y lo convirtieron en bodega y en malas condiciones, y en otro una persona con problemas mentales empezó a tumbar la fachada y destruir el sanitario).

La cascada

Entregados este año, en la construcción tuvo muchos problemas, las tuberías eran cáscaras de huevo. Un problema mayor es la presión del agua, recién entregado está bien, pero si hay más personas que la familia, las bombas se disparan. Son proyectos multirraciales, del llano, orinoquía, llano, choco. Siempre he pensado que los primeros niveles deberían ser plataformas comerciales, poner los cuartos técnicos en taludes contra el terreno. Les sobra humedad, son fachadas muy planas, pensar en hacerlas más salientes o con más quebradas, la posición de la torre, las longitudes de las torres son demasiado, la orientación debe de ser importante.

El tirol 2

Son 12 bloques, se entregó en la parte de arriba, se entregó con unos locales, enrejaron y pusieron cámaras, con estos no hay problemas de cambios de uso.

El tirol 1

Se entregó en 2012. Los líderes son pesados, muy complicados. Es vivienda gratuita. Sigue tal cual se entregó, casos de abrir un muro pantalla para unir 2 cuartos, reclamaron que hay ancianos que viven en el quinto piso, y rampas de acceso, se diseñó, más nunca se hizo. En los sorteos de aptos las personas con discapacidad se dejan siempre en los primeros pisos, pero con el tiempo van apareciendo más personas con discapacidad.

Tirol 1

Cultivo de Maíz y Plátano

El shut de basuras, por normatividad se debe de diseñar por cantidad de población.

Shut de basura azul al fondo

Shut de basura de doble uso

Sede social al fondo